

REPORT GENERALE UTILIZZO MACCHINARIO ZEPHIRO

La macchina innovativa ZEPHIRO introduce un'architettura elettrica a 48 Volt che sostituisce l'intera catena cinematica meccanica tradizionalmente utilizzata per trasmettere potenza dalla PTO della trattrice fino alla ventola assiale posteriore. Questo cambio di paradigma ha reso necessario lo sviluppo di una nuova configurazione per la tecnologia di funzionamento dell'atomizzatore destinato alle colture arboree. Sono stati quindi introdotti soffianti elettrici indipendenti, capaci di modulare la quantità di aria prodotta in base alle effettive necessità, garantendo così maggiore precisione e flessibilità. L'adozione di ugelli PWM consente una regolazione rapida e accurata della quantità di prodotto distribuito, mentre l'elettificazione della pompa apre la strada a futuri sviluppi di controllo sui giri, permettendo di ottimizzare l'energia assorbita e di prolungare la vita utile del componente. Questa impostazione porta inoltre a importanti benefici: minore rumorosità operativa, maggiore comfort per l'operatore e l'ambiente circostante, e ridotta manutenzione grazie all'eliminazione di organi meccanici soggetti a usura. Il sistema si caratterizza anche per la facilità di controllo e gestione, aprendo la possibilità di integrare strumenti di visione artificiale in grado di analizzare in tempo reale lo stato di salute e maturazione della coltura. L'elaborazione di indici agronomici in tempo reale come LAI (Leaf Area Index) o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), unita alla capacità dello sprayer di adeguare dinamicamente i propri parametri, ha dato vita al primo atomizzatore full electric smart.

Figura 1- Macchina ZEPHIRO in azione

La macchina è configurata in 8 soffianti elettriche ed indipendenti, ciascuna alimentata a 48V; la scheda elettronica integrata prende questa alimentazione e la utilizza per effettuare un controllo in velocità del regime della ventola, fino a 20.000rpm per un assorbimento compreso tra i 600w e gli 800w.

L'attuale configurazione è stata pensata per affrontare ogni tipologia di vigneto e sesto d'impianto, escludendo la pergola, in quanto non corrispondente a questa tipologia di macchina. Oltre a poter regolare l'angolo di inclinazione della soffiante, per rendere il flusso d'aria più o meno tangenziale alla coltivazione, il telaio rinnovato permette una regolazione per adattarsi ad un range di interfila compresa tra 1.6m e 3.0m.

ASSORBIMENTO DI POTENZA

L'assorbimento di potenza delle soffianti si è assestato intorno ai 5.5kW; potendo disporre di una modalità BOOSTER (non attualmente integrata), si è stimato comunque un consumo totale di circa 6.4kW, ancora notevolmente inferiore rispetto ad un atomizzatore normale impiegato per queste tipologie di trattamenti (24/26 kW solitamente). La velocità di rotazione del ventilatore cresce linearmente fino all'80%. Oltre questa soglia, l'aumento diventa meno significativo, indicando un effetto di saturazione. La potenza assorbita aumenta progressivamente, con un'accelerazione evidente oltre il 50% della potenza erogata e ciò riflette il comportamento non lineare legato all'aumento della resistenza dell'aria e alla curva coppia/giri del ventilatore. L'efficienza complessiva rimane elevata, con un consumo energetico molto più contenuto che si trasforma in un efficientamento energetico dell'attrezzo senza eguali.

Figura 2 - Grafico RPM ventola su % regolazione aria

Figura 3 - Rapporto potenza e % regolazione aria

Modalità manuale & automatica

Per garantire un utilizzo flessibile ed efficace, la macchina è stata progettata con **due modalità operative distinte: manuale e automatica.**

Modalità manuale

In questa modalità, l'operatore ha il pieno controllo dei parametri di funzionamento. Tramite un'interfaccia con **slider dedicati**, può impostare direttamente:

- la velocità di rotazione di ciascuna delle **8 soffianti**;
- il duty cycle del comando PWM dei **16 ugelli**.

Questa configurazione permette di personalizzare in maniera puntuale il funzionamento della macchina, adattandola a condizioni specifiche del campo o a preferenze operative. Una volta definiti i valori desiderati, il sistema li mantiene costanti senza effettuare correzioni automatiche, garantendo **stabilità delle impostazioni.**

Modalità automatica

La modalità automatica, selezionabile direttamente dall'interfaccia utente (sopra gli slider, vedi Fig. 4), semplifica notevolmente la gestione del trattamento. In questo caso, all'operatore è richiesto solo di impostare il valore target in **litri per ettaro (L/ha)**, sulla base delle indicazioni agronomiche o delle esigenze della coltura. La macchina, una volta registrato questo valore di riferimento – corrispondente a una parete vegetale **sana e ben sviluppata** – regola in autonomia la distribuzione del liquido e la portata d'aria di ciascun ventilatore. In presenza di **zone a minore densità vegetativa**, il sistema attua una **riduzione proporzionale della quantità erogata** oppure, in caso di fallanze, una **interruzione completa della distribuzione.**

Modulando in tempo reale il volume d'aria prodotto, l'effetto deriva viene pienamente mitigato consentendo di ottimizzare l'impiego della miscela fitosanitaria, riducendo gli sprechi, l'inquinamento al suolo/aria, migliorando la sostenibilità del trattamento e garantendo un'applicazione più uniforme ed efficace, per una efficienza produttiva maggiore.

Figura 4 - menù controllo soffianti/PWM